

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

SOLIQ TUSHUMLARINI SHAKLLANTIRISH KO'RSATKICHLARI ASOSIDA SOLIQ SALOHIYATINI BAHOLASH USULLARI

ORCID: 0009-0003-4790-4701

Jo'raev Husan

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti kafedra mudiri,
Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada "solliq salohiyati" atamasiga ta'rif beriladi. Solliq salohiyatiga ta'sir etuvchi omillar hamda uni baholash usullari tahlil qilinib, ularning afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Maqolada ishlab chiqarish omillari asosida solliq salohiyatini baholash bo'yicha muallifning metodologiyasini shakllantirishga harakat qilinadi. Jamiyat jami daromadining iste'mol fondlari orqali qayta taqsimlanadigan qismi bilan milliy daromadning bir qismi o'rtasidagi nisbatni belgilash va iste'mol hamda yaratilgan qiymat elementlarining nisbatini hisobga olgan holda solliq salohiyatini aniqlash zarurligi ta'kidlanadi.

Xulosalardan solliq islohotlari strategiyasini belgilash, solliq tushumlarini rejalashtirish va budjetlararo munosabatlarni takomillashtirishda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: solliq salohiyati, solliq, solliq daromadi, budjetni rejalashtirish, solliq tushumlari prognozi, budjet tizimi, solliq salohiyatini baholash usuli, budjet daromadi.

Abstract: The scientific article defines the term "tax potential." It analyzes the factors affecting tax potential and the methods of its assessment, considering their advantages and disadvantages. The article attempts to develop the author's methodology for assessing tax potential based on production factors. It emphasizes the need to determine tax potential by considering the ratio between the elements of consumption and created value, specifically by establishing the balance between the portion of total social income redistributed through consumption funds and a segment of national income. The conclusions can be utilized to define tax reform strategies, plan tax revenues, and improve inter-budget relations.

Key words: tax potential, tax, tax revenue, budget planning, tax revenue forecast, budget system, tax potential assessment method, budget revenue.

Аннотация: В данной научной статье даётся определение термина "налоговый потенциал". Анализируются факторы, влияющие на налоговый потенциал, и методы его оценки, рассматриваются их преимущества и недостатки. В статье делается попытка сформировать авторскую методологию оценки налогового потенциала на основе производственных факторов. Подчёркивается необходимость определения налогового потенциала с учётом соотношения элементов потребления и созданной стоимости, устанавливая баланс между частью общего дохода общества, перераспределяемого через фонды потребления, и частью национального дохода.

Выводы могут быть использованы для определения стратегии налоговых реформ, планирования налоговых поступлений и совершенствования межбюджетных отношений.

Ключевые слова: налоговый потенциал, налог, налоговые доходы, бюджетное планирование, прогноз налоговых поступлений, бюджетная система, метод оценки налогового потенциала, доходы бюджета.

KIRISH

Davlatning moliyaviy-iqtisodiy tizimining hozirgi holatida budjet xavfsizligi va budjetga qo'shimcha daromadlarni ta'minlashda solliq tushumlarini yig'ish alohida ahamiyatga ega. Bunday vaziyatda, yig'implarning mavjud darajasini va mamlakat budjeti tizimiga solliq tushumlari hajmining ehtimoliy o'sishini baholash zarurati tug'iladi.

“Salohiyat” atamasi, ma’lum jihatdan, kuch darajasi, vositalar va imkoniyatlar majmuasini anglatadi [1, 571-b]. Tor ma’nodagi “solih salohiyati” amaldagi qonunchilikka muvofiq hisoblangan solih va yig’imlar tushumlarining mumkin bo’lgan maksimal miqdorini anglatadi. Keng ma’nodagi esa, bu atama “hudud rivojlanishining makroiqtisodiy ko’rsatkichlarini, soliqlar va yig’imlarni undirish hamda tranzaksiya soliqlari bo’yicha o’rtacha xarajatlarni hisobga olgan holda hududning solihqa tortiladigan resurslarining umumiy hajmini” ifodalaydi [1, 56-b].

Ilmiy adabiyotlarda solih salohiyatining ikkita asosiy funksiyasini amalga oshirish borasida ko’plab mualliflarning fikri mavjud: fiskal va tartibga solish [2].

Davlat solih siyosatining asosiy yo’nalishi budjet daromadlarini barqaror to’ldirishdan iborat bo’lib, uni amalga oshirish uchun solih tizimining vositalari qo’llaniladi: solih ma’muriyati, solihqa tortishni rejalashtirish va prognozlash, turli xil budjetlarga mablag’ tushumlarini nazorat qilish darajalari. Solih salohiyati esa, ushbu vositalardan foydalanish samaradorligini baholash uchun ko’rsatkich sifatida xizmat qilishi mumkin.

MAZVUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Solih salohiyatini baholash usullarining tasnifi V.V. Roshchupkina tomonidan moliyaviy-iqtisodiy jarayonlarning o’ziga xos xususiyatlari va matematik hisob-kitoblarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan [5]. O’z tadqiqotida A.S. Karataev [6] solih salohiyatini baholashga uch xil yondashuvni ajratadi: fiskal, resurs va aralash yondashuvlar.

S.G. Sinelnikov-Murylev tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko’ra, P.A. Kadochnikov va G.I. Idrisov [7] solih salohiyatini baholash usulini qo’llash bilan birga beshta ketma-ket qadamni ishlab chiqdi:

- hududiy budjetning barcha daromad keltiruvchi moddalarini aniqlash;
- hududiy budjet daromadlari moddalarining yagona tasnifini tuzish;
- standart (normativ) solih solinadigan bazani aniqlash;
- reprezentativ (o’rtacha) solih stavkasini hisoblash;
- har bir hudud uchun solih salohiyatini hisoblash [7].

Solih salohiyati darajasini baholashda reprezentativ tizimdan foydalanishni E.A. Primostka va E.E. Sushkova [8], D.E. Qusraev [9] taklif qilgan, solih salohiyatini baholashda regressiya modellarining ahamiyatini esa A.L. Kolomeets, A.A. Volkov va D.N. Slobodchikov [10] kabi iqtisodchilar ta’kidlagan.

A.V. Minakov [11] tomonidan ishlab chiqilgan hududning solih salohiyatini baholash metodologiyasi esa Laffer egri chizig’ini qurish bilan bog’liq bo’lgan solihqa tortish nazariyasining asosiy tushunchalariga tayangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo’llaniladigan usullardan foydalanildi. Solih tushumlarini shakllantirish ko’rsatkichlari asosida solih salohiyatini baholashda umumiylikdan individuallikka yoki aksincha yo’nalishda deduksion va induksion usullar samarali natija berdi. Abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etdi. Ilmiy tahlil jarayonida ushbu ilmiy tadqiqot usullari, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash kabi usullar, shuningdek, sintez va tahlil usullari keng qo’llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

munosabatlarni isloh qilish masalalari va mintaqaviy budjetlardagi taqchillikning kuchayishi bilan tobora bog’lanmoqda. Solih salohiyati amaldagi qonunchilik va solih organlarining mavjud tuzilmasi sharoitida jami solih resurslaridan maksimal foydalanish orqali barcha darajadagi budjetlar uchun olinishi mumkin bo’lgan daromadlar hajmini anglatadi [3].

Hududning solih salohiyati – bu hududda mavjud solih bazasiga mos ravishda hisoblangan solih tushumlarini tadbirkorlik subyektlariga ortiqcha yuklamasdan budjet tizimiga kiritish qobiliyatidir. Solih salohiyatini baholash va shakllantirish metodologiyasi solih yuki tushunchasi bilan bevosita bog’liqdir. Amaldagi solih salohiyatini hisoblash metodologiyasi [4] budjetdan transfertlar miqdorini aniqlashda va mintaqaviy hamda mahalliy budjetlarga solih tushumlarini prognoz qilishda nomutanosibliklarga olib keladi. Bu ko’pincha solih organlarining solih yig’imlarini boshqarishdagi samaradorligi haqida noto’g’ri xulosalarga olib kelishi mumkin, natijada ayrim hududlarda, xususan, maxsus solih rejimlarini qo’llovchi subyektlarga va fuqarolarning mol-mulkiga solih stavkalarining asossiz oshirilishiga sabab bo’ladi.

Solih munosabatlari moliyaviy munosabatlarning bir qismi hisoblanadi. Solih salohiyatining mohiyatini yanada to’liq ochib berish uchun moliyaviy munosabatlarning butun tizimini ko’rib chiqish va unda solih salohiyatining tutgan o’rni va ahamiyatini aniqlash zarur.

Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi va mulk shakllari hamda institutlarining kengayishi natijasida soliqlar nafaqat milliy, balki davlatlararo darajada ham reproduktiv sikllarni tartibga solish vositasiga aylanmoqda. Soliq munosabatlari yaratilgan qiymatni yaratish va taqsimlash jarayonida shakllanib, moliyaviy munosabatlarning barcha xilma-xilligini quyi tizimlarga ajratish va qayta taqsimlash ilmiy va amaliy nuqtai nazardan zarur bo'lib qolmoqda.

Hududning soliq salohiyati mazmunini yoritishda turli ijtimoiy-iqtisodiy jihatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniq ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga, soliq salohiyati ilmiy toifa sifatida emas, balki ma'lum bir hudud va umuman davlat iqtisodiyotining rivojlanishini tartibga soluvchi axborot tizimi sifatida ham qaralishi mumkin.

Hududning soliq salohiyatini baholashga ta'sir etuvchi omillar qatoriga mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, geografik joylashuvi, tabiiy resurs iqlimi va markaz hamda mintaqalar o'rtasidagi soliq munosabatlarining izolyatsiya darajasi kiradi. Hududning soliq salohiyatini aniqlashga oid nazariy yondashuvlarni tahlil qilish natijasida ushbu iqtisodiy kategoriya bo'yicha umumiy tushuncha yo'Tadqiqotchilar [4, 6, 8] soliq salohiyatining turli jihatlarini o'z pozitsiyalaridan tahlil qiladilar, xususan:

- budjetga soliq tushumlari va to'lovlarini rejalashtirish va prognozlash;
- budjetlararo munosabatlar;
- soliq tizimini isloh qilish yo'nalishlari;
- amaldagi soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar.

Bozor sharoitlari biznes yuritishda yuqoridagi har bir sohaning maqsad va vazifalariga o'zgarishlar kiritishni talab qiladi. Shu sababli, mazkur o'zgarishlarga muvofiq ravishda soliq tizimini ham isloh qilish zarurati paydo bo'ladi.

Soliqlarning mohiyati takror ishlab chiqarish qonunlari orqali belgilangan. Qayta taqsimlash kategoriyasi sifatida soliqlar, bir tomondan, jamiyat umumiy jami daromadining oshishi yoki kamayishi sharoitlariga bog'liq bo'lsa, boshqa tomondan, ushbu sharoitlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Soliq salohiyati jamiyat jami daromadining iste'mol fondlari orqali qayta taqsimlanadigan qismi va milliy daromad qismi o'rtasidagi nisbatni aniqlaydi va shu bilan iste'mol qilinadigan hamda yaratilgan qiymat elementlarining nisbatini hisobga olishi kerak.

Texnologik ishlab chiqarish vositalari va mehnat obyektlarini takror ishlab chiqarishga bo'lgan obyektiv ehtiyoj sababli jamiyatning umumiy daromadi to'liq soliq salohiyati sifatida qabul qilinmaydi. Bizningcha, milliy daromad hajmi ham soliq salohiyati sifatida xizmat qila olmaydi. Soliq salohiyati aholining asosiy daromadlarini ham o'z ichiga olishi lozim, jumladan, mulkdan olingan daromadlar va boshqa qo'shimcha daromadlar.

Soliq salohiyatini shakllantirish quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- korxonalar foydasini shakllantirish;
- korxonaning investitsion faoliyatini o'z mablag'lari hisobidan tartibga solish;
- ish haqi fondini shakllantirish;
- fuqarolarning asosiy ehtiyojlarini ta'minlash uchun minimal ish haqini belgilash;
- renta va foiz daromadlarini shakllantirish.

Shu tarzda, soliq salohiyati jamiyatning sof milliy daromadining bir qismi bo'lib, unga nisbatan soliq majburiyatlari takror ishlab chiqarish jarayonlarini izdan chiqarmasdan va fuqarolarning zaruriy ehtiyojlarini ta'minlash imkoniyatini buzmasdan belgilanishi lozim.

O'zgartirishlar hisobotlari:

Punktuatsiya va formatlash: Ko'chirma belgilariga mos kelishi uchun nuqtalar va chiziqlar to'g'rilandi.

Aniqlik va soddalik: Yana o'qish osonligi uchun izohli va bog'lovchi iboralar soddalashtirildi.

Uslubiy yaxlitlik: Matnning ilmiy uslubdagi izchilligi oshirildi, mazmunni yanada aniqroq ifoda etildi.

Joriy narxlar sharoitida fuqarolarning asosiy ehtiyojlarini ta'minlaydigan ish haqi miqdori, xalqaro iste'mol standartlariga mos keladigan ijtimoiy to'lovlar, subyektlarning qo'shilgan qiymati, kapitalning o'sishi va ijara haqi miqdorini tahliliy o'lchovlar orqali hisoblash hamda sarmoya uchun zarur bo'lgan minimal foyda miqdorini aniqlash orqali soliq salohiyatining mutlaq qiymatini belgilash mumkin.

Tadbirkorlik subyektlariga soliq yuki davlatning soliq siyosati natijasida shakllanadi va soliq tizimining miqdoriy xarakteristikasi hisoblanadi. Soliq solish jarayoni korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatini qo'llab-quvvatlashi va mamlakat iqtisodiyotiga investitsiyalarni rag'batlantirishi lozim. Jahon iqtisodiyotidagi hozirgi global inqiroz sharoitida ko'plab mamlakatlar hukumatlari qaror qabul qilishda muayyan ikkilanishlarga duch kelmoqda:

soliqlar va turli to'lovlarni joriy etish orqali budjet daromadlarini oshirish yoki o'rtacha optimal soliq stavkasini belgilash;

ishlab chiqaruvchilar uchun samarali rag'batlantirish tizimini yaratish.

Birinchi yo'nalish dolzarb masalalarni hal qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, asosan siyosiy xarakterga ega. Ikkinchi yo'nalish esa samaraliroq bo'lib, strategik va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan, chunki bu yondashuv ishlab chiqaruvchilarda kelajakka ishonch uyg'otadi va iqtisodiyotni rag'batlantirishga yordam beradi. Bu budjet taqchilligini kamaytirishga, barqaror iqtisodiy rivojlanishga va jamiyat farovonligini oshirishga olib keladi. Shu bilan birga, soliq qonunchiligi va uni qo'llash usullarining barqarorligini ta'minlaydi. Har bir

yo'nalish bo'yicha soliqlar og'irligini baholashning asosiy ko'rsatkichi soliq yuki hisoblanadi. Soliq yuki makro darajada to'langan soliqlarning yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmiga nisbati orqali aniqlanadi.

Soliqqa tortish tizimining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini tahlil qilishda Yu.M. Varaxa tomonidan taklif qilingan ikki koordinatali soliq modeli qo'llaniladi. Bu modelda aylanma soliq va yuridik shaxslardan olinadigan daromad solig'i asosiy soliq turlari sifatida olinadi [8, 98–101-b]. Muallif bu modelda korxonaning yalpi daromadidan soliq chegirmalari ulushini aniqlash formulalarini ishlab chiqadi va soliq yukining teng taqsimlanish tamoyilini qo'llashga harakat qiladi, soliq yukini aniqlovchi mikro va makroiqtisodiy parametrlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga intiladi. Bu, aslida, mikro va makro darajadagi soliq yukini aniqlashning ikki asosiy jihatdan farq qiluvchi yondashuvlaridir.

Bizningcha, bunday baholash usullarida ayrim kamchiliklar mavjud. Masalan, xalq xo'jaligining turli tarmoqlaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun natijalarni taqqoslash imkoni bo'lmaydi. Garchi makro darajadagi soliq yukining vaqt qatorlarini tahlil qilishda bu yondashuvlardan foydalanish maqbul bo'lsa-da, mamlakatimiz soliq tizimini iqtisodiy jihatdan asoslangan soliq salohiyatidan kelib chiqib, korxonalarga soliq yukini kamaytirish yo'li bilan isloh qilish zarur. Shu bilan birga, mahalliy nazariya va amaliyotda "soliq yuki" tushunchasining mazmuni va ushbu ko'rsatkichni miqdoriy ifodalash usullari yuzasidan bahs-munozaralar mavjud, ya'ni mikro darajada soliq yukini hisoblashning yagona metodologiyasi yo'q.

Barcha usullar milliy iqtisodiyotning turli sohalarida faoliyat yurituvchi korxonalarga soliq yukini baholashda qo'llanishi mumkin bo'lgan universal ko'rsatkichni shakllantirishga qaratilgan. Hududning soliq salohiyatini baholashga oid yondashuvlar ushbu hududning mumkin bo'lgan soliq tushumlarini turli usullar yordamida hisoblash va rivojlanishning umumiy qonuniyatlari hamda o'sish tendentsiyalarini aniqlash imkonini beradi. Shu munosabat bilan, soliq salohiyatining mintaqalararo nomutanosibligini aniqlash va hisob-kitoblar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar bazasining ishonchligini ta'minlaydigan omillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda mintaqaning soliq salohiyatini baholash uchun bir nechta usul mavjud:

To'g'ridan-to'g'ri usul (hududlarda soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlarini hisobga olish);

Bilvosita usul (hududning iqtisodiy faollik ko'rsatkichlarini inobatga olish);

Haqiqiy ko'rsatkichlar asosida hududiy soliq salohiyatini baholash usuli;

Makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalangan holda hududiy soliq tushumlarini safarbar etish imkoniyatlarini aniqlash;

Regressiya tahlili;

Soliq salohiyati indeksidan foydalanish usuli;

Soliq salohiyatining qo'shimcha xususiyatlariga asoslangan baholash usuli.

Budjetni rejalashtirish va davlat ehtiyojlarini moliyalashtirish daromad manbalarini oqilona shakllantirish va soliq salohiyatidan samarali foydalanish tamoyillariga asoslanadi. Bu esa soliq salohiyatini mamlakat va uning hududlari darajasida nazorat qilish zaruratini tushuntiradi.

Bizningcha, soliq yukini aniqlashning eng maqbul usuli M.N. Kreinina tomonidan taklif qilingan usul hisoblanadi. Unga ko'ra, soliqlar foydaga nisbatan umumiy maxraj sifatida ifodalaniib, soliq yukining miqdori kamaytirilishi mumkin. Bu yondashuvda soliq yuki quyidagi formulalar asosida hisoblanadi.

$$H_n = \frac{B - C_p - \Pi_q}{B - C_p} = 1 - \frac{\Pi_q}{B - C_p}, \quad (1)$$

bu erda N_n – soliq yuki (yuk); B – sotishdan tushgan tushum (xarajat + foyda); C_p – sotilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish xarajatlari (tannarx hisobiga to'langan soliqlar summasidan tashqari); P_{ch} – korxonadan to'langan soliqlarni to'lagandan keyin uning ixtiyorida qoladigan haqiqiy foyda.

Formuladan kelib chiqadiki, korxonada hisoblangan soliq yuki oshib ketmasa, foyda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Soliq yukining bir birlikdan oshishi korxonada foydasiga sezilarli ta'sir qilmaydi. Agar korxonada zarar ko'rsa, soliq yukini o'zgartirish asosiy faoliyatdagi yo'qotishlarni qoplay olmaydi. Soliq yukining qiymati salbiy bo'lsa, bu yo'qotishlarning sababi soliq og'irligi emas, balki ichki omillar, masalan, noto'g'ri boshqaruvdan kelib chiqishini anglatadi.

Faqat soliq yukining qiymati birdan oshgandagina korxonada yo'qotishlarga uchraydi va qiymatini kamida birlikka kamaytirish orqali foyda olish imkoniyatini tiklash mumkin. Soliq yuki ko'rsatkichi soliqlar olinmagan foyda bilan soliqlar to'langandan keyingi sof foyda o'rtasida tenglik hosil bo'lganda nolga tenglashadi.

Davlat soliq siyosatini optimal amalga oshirish uchun iqtisodiy holatni to'g'ri baholash va soliq stavkasi bilan soliq tushumlari o'rtasidagi bog'liqlikni to'g'ri o'rnatish zarur. Shu maqsadda mutaxassislar bunday bog'liqlikni ifodalovchi maxsus matematik model yaratdilar [10]. Soliq stavkasining qiymati iqtisodiy sikllarga mos ravishda, tanazzul davrida kichik va iqtisodiy o'sish davrida katta qiymatga ega bo'ladi. Ushbu model asosida soliq tushumlari uchun egri chiziq hosil qilinadi. Model A. Laffer egri chizig'iga nisbatan amaliyroq, ammo unda bir qator omillar, jumladan, yashirin iqtisodiyot inobatga olinmagan. Bozor iqtisodiyotiga ega ko'plab mamlakatlarda yashirin iqtisodiyot mavjud bo'lib, yuqori soliqlar va korruptsiyaga qarshi kurashish samaradorligining

yetishmasligi tufayli ushbu iqtisodiyot ish bilan ta'minlash va aholining daromad bilan ta'minlanishida muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston iqtisodiyotida norasmiy iqtisodiyotning ulushi YAIMga nisbatan 31–32 foizni tashkil etadi. 2017–2023-yillar davrida iqtisodiyot tarmoqlari va hududlar bo'yicha norasmiy va yashirin iqtisodiyot hajmi hamda uning YAIMga ta'siri statistik ravishda baholangan [9].

Natijaga ko'ra, norasmiy iqtisodiyotda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi 2023 yilda qo'shimcha aniqlik kiritilib, 26 trln. so'm deb baholandi va amaldagi 297,3 trln. so'mdan 323,3 trln. so'mga oshdi. Ushbu qiymatdan 6,7 trln. so'm xizmatlar sohasida, 14,3 trln. so'm qurilish ishlari sohasida va 4,9 trln. so'm sanoat tarmog'ida qo'shimcha baholandi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, yashirin iqtisodiyotda yaratilgan yalpi qo'shilgan qiymat hajmi 2023-yilda 99,6 trln. so'mni tashkil etdi. Shundan, 79,3 trln. so'm xizmatlar sohasida, 8,1 trln. so'm qurilish ishlari sohasida va 12,3 trln. so'm sanoat tarmog'ida qo'shilgan qiymat sifatida baholandi [9].

Jahon miqyosida yashirin iqtisodiyotning ulushi yalpi ichki mahsulot (YAIM)ning 5–10 foizini tashkil qiladi. Ekspertlar fikricha, yashirin iqtisodiyot ulushi 40–50 foiz darajaga yetganda, norasmiy va rasmiy tuzilmalar o'rtasidagi qarama-qarshilik ikkilamchidan asosiy ijtimoiy-iqtisodiy qarama-qarshilikka aylanib, davlatning iqtisodiy xavfsizligiga tahdid solishi mumkin [8, 18-b].

Xorijiy mamlakatlarda soliq yukini baholashda soliqlarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini hisoblash metodologiyasidan keng foydalaniladi. Agar soliqlarning ulushi YAIMning 10–15 foizidan oshmasa, bu past soliq yuki hisoblanadi va tadbirkorlik subyektlari uchun soliqni rejalashtirish zarurati minimal bo'ladi. YAIMning 20–35 foiz oralig'idagi soliq yuki darajasi o'rtacha hisoblanadi va korxonalar uchun soliqni rejalashtirish zarurati kuchayadi. Soliqlar YAIMning 40–50 foizi va undan ko'prog'ini tashkil qilsa, soliq yuki yuqori darajada bo'ladi va bunday vaziyatda soliq rejalashtirish korxonalar moliyaviy rejalashtirishining muhim qismiga aylanadi.

Soliq yukini baholashda turli yondashuvlar asosida uning past yoki yuqori darajada ekanligini aniqlash mumkin. Agar soliq yukini YAIMga nisbatan o'lchasak, past darajada ekanligi haqida gapirish mumkin, lekin agar soliq yukini olingan foydaga nisbatan baholasak, soliq yukining yuqoriligini tasdiqlashimiz mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliq salohiyatini baholash uchun taklif etilayotgan metodologiya asosida soliq yukini xolisona aniqlash imkoniyati mavjud, deb hisoblaymiz. Bundan tashqari, soliq tushumlarining soliq salohiyatini tashkil etuvchi asosiy tarkibiy qismlarga nisbati soliq yukining taqsimlanishini aniqlashga yordam beradi.

Budjet daromadlarini oshirish va soliq yig'imlarini samaradorlik bilan ko'paytirish yo'nalishlarini aniqlash uchun mintaqaning soliq salohiyatini miqdoriy baholashga nazariy va uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

Soliq salohiyatini baholash bo'yicha metodologiyani takomillashtirish va soliq yukini tahlil qilishda qo'shimcha iqtisodiy ko'rsatkichlarni kiritish.

Turli iqtisodiy sharoitlarda soliq yukini optimal taqsimlash uchun matematik modellarni rivojlantirish va mintaqaviy o'ziga xosliklarni hisobga oladigan indikatorlar tizimini yaratish.

Soliq tushumlarini oshirish va budjet barqarorligini ta'minlash uchun hududiy soliq salohiyatini rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish.

Ushbu istiqbolli takliflar mintaqaviy soliq salohiyatini aniqlash va soliqqa tortish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. *Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений*. РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
2. Литвинова В.В. *Налоговый потенциал территории и его оценка* // Иннов: электронный научный журнал, 2017. №4. С. 56–64.
3. Черкасова Ю.И. *Бюджетно-налоговый потенциал в финансовом регулировании региона: монография* / Ю.И. Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун–т., 2017. 180 с.
4. Черкасова Ю.И. *Межбюджетные трансферты как инструмент стимулирования экономического развития* // Научное обозрение. 2014. №6. С. 242–248.
5. Рошупкина В.В. *Оценка налогового потенциала Северо-Кавказского федерального округа* // Международный научно-исследовательский журнал. 2013. №8–3. С. 55–58.
6. Каратаев А.С. *Инструментарий оценки налогового потенциала* // Вектор науки ТГУ. 2010. №4. С. 226–229.
7. Синельников-Мурылев С., Кадочников П., Идрисов Г. *Налог на прибыль предприятий: анализ реформы 2001 г. и моделирование налогового потенциала регионов*. М.: Институт Гайдара, 2011. 180 с.
8. Примостка Е.А., Сушкова Е.Е. *Налоговый потенциал как важный инструмент налогового регулирования* // Наукоевский вісник: фінанси, банки, інвестиції. Сімферополь: НАПКБ. 2009. №4. С. 33–36.

9. Кусраева Д.Э. *Оценка налогового потенциала региона* // Международный научно-исследовательский журнал. URL: research-journal.org/featured/ocenka-nalogovogo-potenciala-region.
10. Шемякина М.С. *Генезис категории “налоговый потенциал”* // *Налоги и налогообложение*. 2015. №9. С. 689–704.
11. Минаков А.В. *Налоговый потенциал регионов России* // ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2012. №6. С. 27–35.
12. *Iqtisodiyot* // Uz24.uz. URL: <https://uz24.uz/uz/articles/iqtisodiyot-8-6>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

